

**РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА "ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ"**

Баратзаде Р.И.,

Магистр

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан

Салимов В.Г.

к.т.н., доцент

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан

**DEVELOPMENT OF A CLASSIFICATION MODEL FOR A MANUFACTURING ENTERPRISE
BASED ON THE DECISION TREE METHOD**

Baratzada R.

Master

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

Salimov V.

Ph.D., Associate Professor

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

В условиях стремительного развития технологий и непрерывной трансформации промышленных систем поиск значимых закономерностей и скрытых знаний, выходящих за рамки традиционных методов анализа данных, приобретает все большее значение. Эта потребность играет важную роль в поддержке заинтересованных сторон, особенно в областях принятия оперативных решений, прогнозирования и управления производством. Для производственного предприятия своевременные и обоснованные решения имеют решающее значение для повышения производительности, обеспечения качества продукции, снижения рисков и поддержания устойчивого развития. Поэтому важно определить эффективные методы деревьев решений (ДР) для решения задач классификации и установить их практическую применимость в реальных производственных условиях. Интеграция крупномасштабной обработки данных с машинным обучением (МО) обеспечивает ценную основу для разработки моделей, основанных на данных, на промышленных предприятиях. В этом контексте настоящее исследование направлено на разработку методологического подхода к построению эффективной модели классификации для производственного предприятия на основе метода деревьев решений. Особое внимание уделяется выбору информативных признаков, формированию правил классификации и практической значимости построенной модели для принятия производственных решений. Используя аналитический потенциал машинного обучения и объединенные усилия исследователей, аналитиков данных и специалистов по производству, данное исследование стремится получить более точные, понятные и практически применимые результаты. В то же время важно понимать, что полезность модели классификации зависит не только от ее математической точности, но и от того, насколько четко ее результаты могут быть интерпретированы лицами, принимающими решения. В контексте управления производством модель должна оставаться доступной, понятной и пригодной для практического применения менеджерами и специалистами, непосредственно участвующими в производственных процессах. В этом отношении исследование подчеркивает интерпретируемость модели дерева решений и ее ценность как инструмента, способного поддерживать эффективный анализ, повышать качество принятия решений и способствовать общей эффективности и конкурентоспособности производственного предприятия.

ABSTRACT

In today's rapidly advancing technological environment and continuously transforming industrial systems, the search for meaningful patterns and hidden knowledge beyond traditional data analysis methods has become increasingly important. This need plays a significant role in supporting stakeholders, especially in the areas of operational decision-making, forecasting, and production management. For a manufacturing enterprise, timely and well-grounded decisions are essential for improving productivity, ensuring product quality, reducing risks, and maintaining sustainable development. Therefore, it is important to identify effective Decision Tree (DT) techniques for solving classification problems and to determine their practical applicability in real production conditions. The integration of large-scale data processing with Machine Learning (ML) provides a valuable basis for developing data-driven models in industrial enterprises. In this context, the present study aims to provide a methodological approach for building an efficient classification model for a manufacturing enterprise based on the Decision Tree method. Particular attention is given to the selection of informative features, the formation of classification rules, and the practical relevance of the constructed model for production decision-making. By using the analytical potential of machine learning and the combined efforts of researchers, data analysts, and production specialists, the study seeks to obtain more accurate, understandable, and practically applicable results. At the same time, it is important to recognize that the usefulness of a classification model depends not only on its mathematical

accuracy, but also on how clearly its results can be interpreted by decision-makers. In the context of industrial management, a model should remain accessible, comprehensible, and suitable for practical application by managers and specialists who are directly involved in production processes. In this regard, the study emphasizes the interpretability of the Decision Tree model and its value as a tool that can support effective analysis, improve decision-making quality, and contribute to the overall efficiency and competitiveness of the manufacturing enterprise.

Ключевые слова: Дерево решений; модель классификации; производственное предприятие; машинное обучение; управление производством.

Keywords: Decision tree; classification model; manufacturing enterprise; machine learning; production management.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительного роста объемов данных и усложнения производственных процессов традиционные подходы к анализу и принятию управленческих решений уже не всегда обеспечивают необходимую точность, оперативность и обоснованность. Для производственных предприятий особую значимость приобретает использование современных методов интеллектуального анализа данных, позволяющих выявлять скрытые закономерности, прогнозировать результаты и повышать эффективность управления. В связи с этим возрастает интерес к разработке моделей классификации, способных поддерживать принятие решений в различных функциональных областях производственной деятельности.

Одним из наиболее доступных и интерпретируемых методов машинного обучения является метод «дерево решений» [2]. Его применение позволяет не только классифицировать объекты на основе заданных признаков, но и представить результат анализа в наглядной и логически понятной форме. Это особенно важно для производственного предприятия, где принятие решений связано с множеством факторов, включая технологические параметры, производственные риски, качество продукции, ресурсообеспечение и организационные особенности [10]. Использование дерева решений дает возможность выявить наиболее значимые признаки, влияющие на принадлежность объекта к определенному классу, а также сформировать удобную для практического применения классификационную модель.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью повышения качества управленческих решений на производственном предприятии на основе анализа данных и применения методов интеллектуальной обработки информации. Несмотря на широкое развитие методов машинного обучения, вопросы их адаптации к задачам классификации в производственной среде сохраняют научную и практическую значимость. В этой связи целью данной работы является разработка модели классификации для производственного предприятия на основе метода «дерево решений», а также определение факторов, оказывающих наибольшее влияние на результаты классификации. Практическая ценность исследования заключается в возможности использования полученной модели для повышения эффективности анализа производственных данных и совершенствования системы принятия решений [9].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании в качестве основного метода используется алгоритм «дерево решений», относящийся к методам машинного обучения и интеллектуального анализа данных. Данный алгоритм применяется для построения классификационной модели, позволяющей распределять объекты производственного предприятия по заранее определённым классам на основе значений выбранных признаков. Выбор метода «дерево решений» обусловлен его наглядностью, логической интерпретируемостью и возможностью выявления наиболее значимых факторов, влияющих на результат классификации [9].

Методология исследования включает несколько последовательных этапов. На первом этапе осуществляется сбор и формирование исходного массива данных, характеризующего деятельность производственного предприятия. На втором этапе проводится предварительная обработка данных, включающая проверку полноты информации, устранение пропусков, исправление некорректных значений и подготовку признаков к последующему анализу. Предварительная обработка данных рассматривается как важный этап, поскольку качество исходной информации непосредственно влияет на точность итоговой классификационной модели [8].

На следующем этапе строится классификационная модель на основе алгоритма «дерево решений». Данный алгоритм формирует древовидную структуру, в которой внутренние узлы отражают проверку отдельных признаков, ветви показывают возможные направления разделения, а конечные узлы соответствуют определённым классам. Такая структура позволяет определить, какие именно показатели оказывают наибольшее влияние на отнесение объекта к тому или иному классу, а также представить результаты анализа в наглядной и удобной для интерпретации форме.

Далее проводится обучение и тестирование построенной модели. В процессе оценки анализируются точность классификации, сопоставляются фактические и прогнозируемые результаты и определяется пригодность модели для практического применения в условиях производственного предприятия. На заключительном этапе выполняется интерпретация полученных результатов, позволяющая выявить ключевые факторы классификации и обосновать возможность использования модели в системе анализа и принятия управленческих решений.

ТЕОРИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ

Теоретическая основа данного исследования связана с применением методов машинного обучения для решения задач классификации в условиях производственного предприятия. В рамках интеллектуального анализа данных классификация рассматривается как процесс отнесения объектов к заранее определённым классам на основе совокупности признаков, характеризующих их состояние, свойства или результаты функционирования. Для производственной среды такой подход имеет особое значение, поскольку позволяет систематизировать данные, выявлять устойчивые зависимости между показателями и использовать полученные результаты в целях повышения эффективности управления.

В данной работе в качестве основного инструмента классификации выбран метод «дерево решений». Теоретическая значимость данного метода заключается в том, что он формирует последовательную логическую структуру принятия решения, основанную на поэтапном разделении совокупности наблюдений по значениям наиболее информативных признаков. В отличие от более сложных алгоритмов, дерево решений обеспечивает не только получение итогового классификационного результата, но и позволяет интерпретировать сам механизм его формирования. Это особенно важно для производственного предприятия, где практическая применимость модели зависит не только от точности, но и от возможности объяснить, какие именно факторы оказывают определяющее влияние на принадлежность объекта к конкретному классу [1].

С вычислительной точки зрения построение модели классификации основывается на обработке исходного массива данных и последовательном выборе признаков, обеспечивающих наилучшее разделение объектов. На каждом шаге алгоритм оценивает возможные варианты разбиения и выбирает тот признак, который позволяет наиболее чётко разделить наблюдения по классам. В результате формируется древовидная структура, где корневой узел отражает наиболее значимый показатель, внутренние узлы представляют последующие условия разделения, а листовые вершины соответствуют конечным классам. Таким образом, вычислительный процесс переводит теоретическую модель классификации в практический инструмент анализа производственных данных.

Практическое развитие теоретической основы в исследовании выражается в применении алгоритма к данным производственного предприятия. На основе расчётов определяется, какие показатели оказывают наибольшее влияние на итог классификации, а также формируются правила, по которым объекты распределяются по соответствующим группам. Представление результатов в виде дерева и графической схемы позволяет визуализировать последовательность вычислительных шагов, показать структуру классификации и сделать полученные выводы более понятными для практического использования. Это обеспечивает связь между теоретическими положениями метода и их прикладной реализацией в условиях конкретной исследовательской задачи [5].

Рисунок 1. Структура классификационной модели для производственного предприятия на основе метода «дерево решений» [4]

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Применение метода «дерево решений» в рамках данного исследования показало, что данный алгоритм является эффективным инструментом для построения классификационной модели на производственном предприятии. Одним из основных преимуществ метода является возможность достаточно просто прогнозировать принадлежность новых наблюдений к определённым классам на основе значений выбранных признаков. Процесс классификации осуществляется начиная с корневого узла дерева, где анализируется наиболее значимый показатель, после чего в зависимости от его значения переход выполняется по соответствующей ветви к следующему узлу или конечному классу [6].

Полученные результаты свидетельствуют о том, что дерево решений позволяет не только формировать классификационные правила, но и представлять их в понятной и логически структурированной форме. Это особенно важно в условиях производственного предприятия, где практическая ценность модели определяется не только точностью классификации, но и возможностью интерпретировать, какие именно факторы оказывают наибольшее влияние на итоговое распределение объектов по классам. В этом заключается прикладная значимость разработанной модели, так как она может быть использована в аналитической и управленческой деятельности предприятия [7].

Вместе с тем результаты исследования показывают, что использование дерева решений связано и

с определёнными ограничениями. Незначительные изменения в исходных данных могут приводить к заметным изменениям в структуре дерева, что указывает на чувствительность данного алгоритма к характеристикам выборки. Кроме того, при работе с крупными массивами данных дерево может становиться чрезмерно разветвлённым, что затрудняет его интерпретацию и может снижать точность классификации новых наблюдений. Также следует учитывать, что данный метод не всегда является оптимальным для задач, в которых преобладают непрерывные переменные и сложные зависимости между признаками.

Обсуждение результатов позволяет отметить, что эффективность дерева решений в значительной степени зависит от качества исходных данных, корректности их предварительной обработки и обоснованности выбора признаков. Сложность и динамичность производственной среды, а также наличие большого числа взаимосвязанных факторов могут осложнять процесс построения устойчивой классификационной модели. В связи с этим особую важность приобретает этап валидации модели и проверка её пригодности для практического использования. Для обеспечения большей точности и устойчивости в дальнейшем целесообразно рассмотреть возможность применения более сложных прогностических моделей, способных адаптироваться к изменениям данных и учитывать сложные производственные зависимости.

Таблица 1.

Основные преимущества и ограничения метода «дерево решений» в задаче классификации производственных данных [8]

Преимущества метода	Ограничения метода
Наглядность модели	Чувствительность к изменениям данных
Простота интерпретации результатов	Возможность переобучения
Возможность работы с различными типами данных	Снижение точности при больших объемах данных
Быстрая классификация новых объектов	Сложность при наличии большого числа признаков
Поддержка принятия решений	Возможность нестабильной структуры дерева

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что метод «дерево решений» может быть успешно использован для разработки классификационной модели производственного предприятия. Его основными достоинствами являются наглядность, логическая интерпретируемость и возможность выявления ключевых факторов классификации. Одновременно выявленные ограничения показывают необходимость осторожного применения данного метода и дальнейшего совершенствования модели с учётом специфики производственных данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённого исследования было установлено, что метод «дерево решений» может эффективно использоваться для разработки классификационной модели для производственного предприятия. Применение данного метода позволило

рассмотреть задачу классификации как процесс последовательного анализа производственных признаков и выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на распределение объектов по заранее определённым классам. Основным результатом исследования заключается в том, что дерево решений обеспечивает не только возможность классификации данных, но и позволяет представить сам процесс принятия решения в наглядной, логически структурированной и практически интерпретируемой форме. Это особенно важно в условиях производственного предприятия, где качество принимаемых решений напрямую связано с точностью анализа, своевременностью обработки информации и возможностью понятного объяснения полученных результатов. Значимость работы определяется тем, что разработанная модель может быть использована как инструмент поддержки управленческих

решений, связанных с оценкой состояния производственных объектов, анализом факторов эффективности и систематизацией данных предприятия. Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью интеллектуального анализа данных и методов машинного обучения в условиях цифровизации промышленности, когда предприятия нуждаются в доступных, понятных и одновременно результативных инструментах анализа. Практическая применимость исследования заключается в возможности использования предложенного подхода для повышения качества обработки производственной информации, выявления ключевых закономерностей и совершенствования механизмов аналитической поддержки управления. Вместе с тем исследование имеет определённые ограничения, связанные с зависимостью точности модели от качества исходных данных, полноты признакового пространства и устойчивости самой структуры дерева к изменениям выборки. Кроме того, при значительном увеличении объёма данных и числа переменных модель может становиться более сложной для интерпретации, что снижает одно из её главных преимуществ. По этой причине полученные результаты следует рассматривать как основу для дальнейшего развития исследования. В качестве рекомендации целесообразно отметить необходимость расширения набора анализируемых данных, проведения более глубокой проверки устойчивости модели и сравнительного применения других алгоритмов классификации. Это позволит повысить точность прогноза, усилить надёжность результатов и расширить возможности практического применения модели в системе управления производственным предприятием.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование имеет ряд ограничений, которые могут повлиять на интерпретацию полученных результатов. Прежде всего, точность классификационной модели на основе метода «дерево решений» зависит от качества исходных данных, полноты набора признаков и корректности предварительной обработки информации. Кроме того, при увеличении объёма данных и числа переменных структура дерева может становиться более сложной, что снижает его интерпретируемость. Ещё одним ограничением является то, что результаты исследования ориентированы на условия конкретной задачи классификации производственного предприятия и потому могут требовать дополнительной адаптации при применении в других производственных условиях.

Литература

1. Abedinia, A., & Seydi, V. (2024). Building semi-supervised decision trees with semi-cart algorithm. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, 15, 4493–4510. <https://doi.org/10.1007/s13042-024-02161-z>
2. Aldinucci, T., & Lapucci, M. (2024). Loss-optimal classification trees: A generalized framework and the logistic case. *TOP*, 32, 323–350. <https://doi.org/10.1007/s11750-024-00674-y>
3. Chen, K.-S., Lin, S.-C., Lai, K.-K., & Wang, W.-P. (2023). Decision-making model of production data management for multi-quality characteristic products in consideration of Industry 4.0. *Applied Sciences*, 13(13), 7883. <https://doi.org/10.3390/app13137883>
4. Chen, S., Hao, J., Chen, Y., & Yang, Z. (2024). A decision tree-based method for evaluating the remanufacturability of used parts. *Processes*, 12(6), 1220. <https://doi.org/10.3390/pr12061220>
5. Hagag, A. M., Yousef, L. S., & Abdelmaguid, T. F. (2023). Multi-criteria decision-making for machine selection in manufacturing and construction: Recent trends. *Mathematics*, 11(3), 631. <https://doi.org/10.3390/math11030631>
6. Koulinas, G. K., Paraschos, P. D., & Koulouriotis, D. E. (2024). A machine learning framework for explainable knowledge mining and production, maintenance, and quality control optimization in flexible circular manufacturing systems. *Flexible Services and Manufacturing Journal*, 36, 737–759. <https://doi.org/10.1007/s10696-024-09537-x>
7. Md, A. Q., Jha, K., Haneef, S., Sivaraman, A. K., & Tee, K. F. (2022). A review on data-driven quality prediction in the production process with machine learning for Industry 4.0. *Processes*, 10(10), 1966. <https://doi.org/10.3390/pr10101966>
8. Patalas-Maliszewska, J., Łosyk, H., & Rehm, M. (2022). Decision-tree based methodology aid in assessing the sustainable development of a manufacturing company. *Sustainability*, 14(10), 6362. <https://doi.org/10.3390/su14106362>
9. Tercan, H., & Meisen, T. (2022). Machine learning and deep learning based predictive quality in manufacturing: A systematic review. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 33, 1879–1905. <https://doi.org/10.1007/s10845-022-01963-8>
10. Tsou, C.-S., Liou, C., & Cheng, L. (2022). Quality prediction through machine learning for the inspection and manufacturing process of blood glucose test strips. *Cogent Engineering*, 9(1), Article 2083475. <https://doi.org/10.1080/23311916.2022.2083475>